

MAKTABGACHA TA'LIMDA EKOLOGIK TA'LIM VA MADANIYATNI TARBIYALASHNING ILMIY-METODOLOGIK VA DIDAKTIK TAMOYILLARI

Xudayberdiyeva Tursinoy

Andijon Davlat Universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish, ekologik tarbiyani amalga oshirish shakllari hamda ekologik bilim berishda didaktik tamoyillardan foydalanib bilim berishning o'ziga xos xususiyatlari va uning natijadagi ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik tarbiya, didaktik, metodologik, maktabgacha ta'lim tashkiloti, tabiat, bolalar.

Bilamizki bugungi kunda ta'lim tizimiga berilayotgan e'tiborlar natijasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Aynan ta'lim sohasiga zamonaviy ta'lim texnologiyalarning kirib kelishi maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan bolalarning bilim olish jarayonini yanada tez va oson o'rganishga imkoniyat yaratmoqda. Prezidentimizning "Maktabgacha ta'lim yo'nalishini tizimli rivojlantirish bo'yicha aniq davlat dasturlari qabul qilindi, bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 2 barobarga oshirilib 100 foyizga yetkazildi."⁸- deb ta'kidlagan so'zlari qartilayotgan e'tiborlarning yaqol misolidir. Bugungi kunda insoniyatni og'ir xavf ostida qoldirayotgan hodisalardan biri-ekologik vaziyat hisoblanadi. Keyingi davrda pedagogika nazariyasi va amaliyotiga "ekologik ta'lim", "ekologik tarbiya", "ekologik ong", "ekologik faoliyat", "ekologik mas'uliyat", "ekologik e'tiqod", "ekologik ma'rifat", "ekologik madaniyat" va boshqa bir qator atamalar va ular bilan bog'liq tushunchalar kirib keldi. Ekologik ta'lim ekologik ma'rifatning asosiy jihati bo'lib, o'qitish va o'qish jarayonlarida mavjud ijtimoiy ekologik tajribaning avloddan avlodga o'tkazilishidir. Ekologik ta'lim orqali shaxsda ekologik bilim, ko'nikma va malakalar hosil bo'ladi. Ekologik tarbiya (tor ma'noda) rivojlanayotgan shaxsda maqsadga muvofiq axloqiy-ekologik fazilatlarini

⁸ Sh.M.Mirziyoyev-"Ynagi O'zbekiston Strategiyasi"-Toshkent-2021-226b

tarkib toptirishni nazarda tutadi va shu orqali shaxsning ekologik xulqatvor xususiyatlari takomillashib boradi. **Ekologik ong** -shaxsning amaliy ekologik faoliyati va hatti-harakatini tartibga solib turadi. Ekologik faoliyat esa ekologik bilimlarga tayanilgan holda tabiat va atrof-muhit muhofazasini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan xatti-harakatlar majmui demakdir.⁹ Ekologik dunyoqarashning ajralmas bir qismi bo'lmish "ekologik mas'uliyat" deganda insonning atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatini tushunamiz. Bunday munosabat insoniyatning, xususan, ayrim odamlarning bilib-bilmay, uzoqni o'ylamay tabiatga ko'rsatgan salbiy ta'siri oqibatlarini anglash va bunday ta'simi bartaraf etish istagi natijasidagina shakllanadi. **Ekologik madaniyat** — alohida shaxsning ibratli axloqiy-ekologik xatti-harakati boshqalarda zavq-shavq uyg'ota olishlik holatini ifodalaydi. Bu atama shaxs va jamiyatning atrof-muhitga munosabat darajasini belgilash uchun qo'llaniladi. M a'lumki, respublikamizda "Uzluksiz ekologik ta'lim konsepsiyasi" yaratilgan. Mazkur konsepsiyaga ko'ra, maktabgacha ta'lim muassasalari bolalariga ekologik ta'lim-tarbiyaning oddiy elementlariberiladi. Maktab182 gacha ta'lim muassasalarida bolalar atrof-muhit bilan qanday muloqotda bo'lishlari zarurligini, issiq-sovuq, yorug'lik-qorong'ilik, kecha-kunduz, yomg'ir-qorni, yaxshilik-yomonlikni, qushlar, hayvonlar, o'simliklarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishni bilishlari, tabiatdagi ranglarni tanishlari lozim. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ekologiyadan boshlang'ich ta'limtarbiya berishning maqsadi ularni tabiatni sevadigan, asrab-avaylaydigan, odobli, erkin fikrlovchi, milliy g'urur egasi, barkamol sog'lom avlod etib tarbiyalashdan iboratdir. Ekologik tarbiya ijtimoiy tarbiyaning yana bir muhim tarkibiy qismi bo'lib, uni tashkil etish jarayonida quyidagi vazifalar hal etilishi zarur:

1. Bolalarda mashg'ulot va mashg'ulotdan tashqari jarayonda ekologik tushunchalarni tarkib toptirish.
2. Ularning tabiat va atrof-muhit ekologiyasi to'g'risidagi tasavvurini boyitish.
3. Bolalarda tabiat va atrof-muhit muhofazasini ta'minlash ijtimoiy zaruriyat ekanligi to'g'risidagi mas'uliyatni shakllantirish.
4. Bolalarda tabiatda o'zini tutish malakasini, atrof-muhitni muhofaza qilish tuyg'usini tarbiyalash hamda ularning tabiat va atrof-muhit muhofazasini ta'minlash jarayonida faol ishtirok etishlariga erishish. Bu munosabatlarni keltirib chiqaruvchilarni ekologik radigan asosiy manba - bolaning hissiy tarbiyalashning o'ziga bilish jarayoni va o'yin faoliyatidir.

Didaktik o'yinlar ta'limning asosiy shakli hisoblanib, ta'limni tez va oson va bolalar tomonidan oldindan mo'jallanmagan bilimlarni o'zlashtirish shartiga aylanadi. Misol uchun: " Bu qushning nomi" Qizil kitobga kiritilganmi?. Shu qushni top"o'yini.

⁹ Sodiqova.Sh-" Maktabgacha pedagogika"-183b

Ushbu mashg'ulot davomida tarbiyachi bolalarni doira shaklida turg'izib, qush nomini aytadiva ko'ptokni biror bolaga otadi. Bola ko'ptokni olib " Qizil kitobga kirgan yoki kirmaganligini aytadi. Tabiat muhofazasiga doir o'yin mazmunini ishlab chiqishda odamlarning o'zaro munosabatlari hamda ularning tashqi muhitga munosabatlari e'tiborizmda turmog'i lozim. Tarbiyachining bolalarga ekologik ta'lim va tarbiya berish jarayonida xalqimizning o'ziga xos milliy tarbiyasidan va ota-onalar bilan hamkorligini bilan ishlash yaxshi natija beradi. Tarbiyamizda suvni isrof qilmaslik, elektir energiyasidan tejamkor ravishda foydalanish, bolalarga suvga axlat tashlamaslik haqida o'rgatib borishimiz lozim. Shuni xulosa qilib aytishimiz mumkinki maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarga ekologik tarbiya berishda ularda tabiatga bo'lgan mehr-muhabbatni oshirish va tabiat faniga qiziqtirish uchun poydevor bo'ladi. Bundan tashqari katta guruh tarbiyalanuvchilariga ekologik tarbiya berish jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi va o'z samarasini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sodiqova. Sh. A.- " Maktabgacha pedagogika"-T,-2008.
2. Sh.Mirziyoyev-" Yangi O'zbekiston Strategiyasi"- Toshkent-2021.
3. Kayumova.N.M.-" Maktabgacha pedagogika" T.: TDPU-2013 y.
4. " Ilk qadam" Maktabgacha ta'lim muassasalarining o'quv dasturi.